

ЛЕСНОЙ ВИНОГРАД НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ДНЕСТРА

И.Н. ЖИЛКИНА, В.С. ТИЩЕНКОВА

Государственный ботанический сад Приднестровья
Молдова, 3300 Тирасполь, ул. Мира, 50

Приведены сведения о современном распространении лесного винограда (*Vitis silvestris* Gmel.) в левобережных районах Днестра. Рассмотрены некоторые морфологические, биолого-экологические особенности обнаруженных особей.

Лесной виноград (*Vitis silvestris* Gmel.) — реликт палеоген-неогена, произрастающий на молдавской земле около 13 млн лет. Он сохранился в период трансгрессии сарматского моря, как показывают палеонтологические находки, в северных районах вблизи с. Наславча, в окрестностях с. Бурсук на Днестре, в ущельях долины Ягорлыка [1, 2]. После отступления сарматского и понтического морей виноград распространился по пойменным лесам всего Приднестровья.

Исследователи лесного винограда З.В. Янушевич и М.А. Пелях [3] считали, что в современной флоре левобережных районов Днестра он не сохранился. Однако, следуя маршрутами И.К. Пачоского [4], нами обнаружены почти все указанные им места произрастания лесного винограда и новые. И.К. Пачоский [4] утверждал, что в Херсонской губернии сохранился типичный лесной виноград, его чистая раса. Это мнение подтверждается и нашими находками виноградной лозы в пойменном лесу урочища Буторы 1 Григориопольского р-на и в глубоких балках долины Ягорлыка на территории заповедника Ягорлык, где возраст некоторых особей лесного винограда достигает 120—150 лет и он не мог скрещиваться с американскими и европейскими сортами и видами из-за отсутствия их в то время в этих районах.

Исследования проводились в 1997—1999 гг. (авторы выражают благодарность научному сотруднику заповедника Ягорлык В.С. Бодяну за помощь в проведении исследований). У обнаруженных особей лесного винограда измерялся диаметр лозы в основании и на высоте 1,5 м, длина лозы и ежегодный прирост. Тщательно анализировались морфология листьев, цветков, плодов и семян. Собранные образцы сравнивались с описаниями лесного винограда, приведенными палеоботаниками [1, 2] и ботаниками [3—6].

Лесной виноград характеризуется следующими признаками: двудомностью, округлыми трехлопастными слаборассеченными листьями (верхняя лопасть незначительно выдается над боковыми); молодые листья всегда более или менее опушенные, черешковая выемка в большинстве случаев широко открытая, дно выемки округлое или плоское; усики на побегах располагаются всегда с промежутками, они обычно отсутствуют против каждого третьего листа; грозди редкие, плодоножка снабжена несколькими «бородавками», ягоды черные с едва заметным пурпурным оттенком и сизовато-синим налетом; сок бесцветный; семена мелкие с короткой (около 1 мм) семяножкой.

За период исследований обнаружено несколько мест произрастания лесного винограда на левобережье Днестра. Наиболее интересной представляется находка винограда на территории заповедника Ягорлык,

где он произрастает в нескольких местах. Группа в основном мужских особей обнаружена на берегу Гоянского залива, в прибрежной части парка заповедника. Диаметр лозы этих растений (у основания) — от 4 до 6,5 см, ежегодные приросты — от 2 до 4 м. Недалеко от них вблизи хозяйственных построек растут женские особи, взбирающиеся на вершины грецких орехов высотой 15—16 м, ежегодный прирост их побегов составляет от 2 до 4,5 м. В последние годы лоза обильно плодоносила и благодаря орнитохории в парке появилось большое количество молодых растений 2—4-летнего возраста. На дне Цибулевской балки, родники которой впадают в Гоянский залив, был найден мужской экземпляр, диаметр его лозы у основания достигал 12 см, т. е. примерный возраст растения около 150 лет. От основания его ствола отходят 6 ветвей диаметром по 3—4 см; от них, в свою очередь, ответвляются более мелкие ветви. Растет этот экземпляр около клена ясенелистного, достигает его вершины, затем ветви свисают вниз и стелятся по земле. Одно это растение занимает площадь около 300 м². В глубокой балке урочища Литвина на берегу ручья было обнаружено еще несколько экземпляров лесного винограда. У наиболее крупной особи длина лозы равна 15 м. Диаметр лозы у основания — около 10 см, на высоте 1,5 м — 5 см. Возраст лозы составляет, вероятно, около 100 лет. Особь обильно ветвится, боковые ветви, стелясь по земле, зачастую укореняются. Данный экземпляр занимает площадь около 200 м².

Сохранился лесной виноград и в балках между селами Спя и Буторы Григориопольского р-на на высоком берегу Днестра. Со дна балок растения поднимаются по деревьям и достигают их вершин. Диаметр лозы винограда у основания в этих местах достигает 4—5 см. Значительные заросли плодоносящего винограда находятся и на вершине склона, где он растет вдоль лесополосы из гледичии трехлопучковой. Диаметр старых лоз у основания составляет от 3 до 7 см, ежегодные приросты побегов — от 83 до 200 см. Женские и мужские особи,

несмотря на сильные заморозки, обильно цветут и образуют плоды. На эти экземпляры следует обратить внимание, так как они пользуются исключительно атмосферной влагой, хорошо переносят засушливые периоды и могут быть ценным генетическим материалом для селекции местных сортов винограда. В окрестностях с. Буторы лесной виноград растет также в пойменной тополевой дубраве в урочище Буторы 1, где обнаружены две старые лозы винограда, взбирающиеся по тополям на высоту до 10—12 м. У основания лозы достигают диаметра 7—10 см, на высоте 1,5 м — от 6 до 9,5 см.

Лесной виноград обнаружен также в окрестностях пгт Каменка Каменецкого р-на.

Интересно, что лесному винограду присуща высокая степень всхожести семян — до 90 %. Н.И. Маковецкий [5] также отметил, что лесной виноград лучше размножается семенами, чем черенками. Однако наши опыты, проведенные совместно с В.С. Бодяном, показали отличную приживаемость черенков этого винограда, ежегодные приросты которого составили от 40 до 60 см.

Изучение морфологических, биологических особенностей лесного винограда, его экологии имеет большое теоретическое и практическое значение и дает возможность проследить его эволюцию, начиная с сармата и до настоящего времени, установить происхождение исконно молдавских культурных сортов винограда. Лесной виноград обладает устойчивостью к морозам, к грибковым заболеваниям, а некоторые экземпляры — и к засухам, поэтому он может быть исходной формой в межвидовых скрещиваниях для получения новых культурных сортов винограда.

Следует также отметить, что при закладке виноградника на окраине с. Незавертайловка Слободзейского р-на подвоем для европейских сортов служил лесной виноград.

В связи с возможностью скрещивания лесного винограда с другими интродуцированными видами генетическая чистота вида может быть нарушена, поэтому сохранение немногих мест произрастания чистой расы

лесного винограда имеет первостепенное значение. В качестве охранных мер следует создать заказник в окрестностях с. Буторы (урочище Буторы 1), вести поиск других мест произрастания этого винограда в Приднестровье и в случае нахождения создавать там микрозаказники.

1. Якубовский Т.А. Сарматская флора Молдавской ССР // Тр. Ботан. ин-та АН СССР. Сер. 1. — 1955. — Вып. 2. — С. 155—159.
2. Негру А.Г. Миоценовая флора северо-востока Молдавской ССР. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Ленинград, 1969. — 24 с.
3. Янушевич З.В., Пелях М.А. Дикорастущий виноград Молдавии. — Кишинев, 1971. — 107 с.
4. Пачоский И.К. Дикий херсонский виноград. — Одесса: Б. и., 1912. — 18 с.
5. Маковецкий Н.И. Дикий виноград Приднестровья // Уч. зап. Кишинев. ун-та. — Кишинев, 1952. — Т. 4. — С. 252—260.
6. Негруль А.М. Вопросы происхождения и селекции винограда на генетической основе // Генетика. — 1968. — № 3. — С. 84—98.

Поступила 21.03.2000

УДК 580.027.2: 631.525

ЛІСОВИЙ ВИНОГРАД
НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ ДНІСТРА

I.M. Жилкина, В.С. Тищенко

Державний ботанічний сад Придністров'я,
Молдова, Тирасполь

Наведено відомості про сучасне поширення лісового винограду (*Vitis silvestris* C.C. Gmel.) у лівобережних районах Дністра. Наведено деякі морфологічні та біолого-екологічні особливості виявлених особин.

VITIS SILVESTRIS GMEL.
IN THE DNIESTER LEFT-BANK AREA

I.M. Zhilkina, V.S. Tishchenkova

State Botanical Gardens of
the Dniester area, Moldova, Tyraspol

It is established, that *Vitis silvestris* Gmel. was kept in present day flora of the Dniester left-bank regions. Some species were above 100 years old. Information on morphological and bio-ecological features of the found species is presented.

ДАРНЕ ALTAICA PALL. В УМОВАХ КУЛЬТУРИ

В.Г. КОНДРАТЮК-СТОЯН

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 Київ, вул. Комінтерну, 1

Вивчений ритм сезонного росту та розвитку, ступінь зимостійкості, репродуктивна здатність та наявність природного поновлення *Daphne altaica* Pall. в умовах ботанічного саду. Зроблений висновок про можливість їх культури.

Деякі рідкісні і зникаючі рослини, які вирощуються в ботанічних садах, в природних умовах не забезпечуються надійними заходами охорони, тому їх культивовані зразки можуть вважатися страховим фондом, а розмножені в культурі рослини можуть використовуватися для їх репатріації в при-

роду або для посилення природних популяцій на заповідних територіях [6]. Введення в культуру раритетних видів, які мають важливе практичне значення (лікарських, декоративних та ін.), може істотно знизити антропогенний тиск на їх природні популяції. Останнім часом до таких рослин належать *Daphne altaica* Pall. (вовчі ягоди алтайські).

© В.Г. КОНДРАТЮК-СТОЯН, 2000